

**UNIVERSITÄT
ERFURT**

Forschungsbibliothek
Gotha

DFG-Abschlussbericht

Projekt "Erschließung der Korrespondenz
und der Lebenszeugnisse
Veit Ludwig von Seckendorffs (1626–1692)"

Inhaltsverzeichnis

Teil I, Seite 1 – 13 ABSCHLUSSBERICHT – deutsche Version:

Projekt der Forschungsbibliothek Gotha „Erschließung der Korrespondenz und der Lebenszeugnisse Veit Ludwig von Seckendorffs (1626–1692)“ – Gz: Phase I: PA 1586/7-1; Phase II: PA 1586/7-2

Teil II, Seite 1 – 12 FINAL REPORT – English Version:

Project of the Gotha Research Library ‘Cataloguing the correspondence and biographical records of Veit Ludwig von Seckendorff (1626–1692)’ – Ref.: Phase I: PA 1586/7-1; Phase II: PA 1586/7-2

Teil I

ABSCHLUSSBERICHT

Projekt der Forschungsbibliothek Gotha:

**„Erschließung der Korrespondenz und der Lebenszeugnisse Veit
Ludwig von Seckendorffs (1626–1692)“**

Gz: Phase I: PA 1586/7-1; Phase II: PA 1586/7-2

1 Allgemeine Angaben

DFG-Geschäftszeichen: Phase I: PA 1586/7-1; Phase II: PA 1586/7-2

Projektnummer: 426320490

Titel des Projekts: Erschließung der Korrespondenz und der Lebenszeugnisse Veit Ludwig von Seckendorffs (1626–1692)

Name der Antragstellenden: Dr. Kathrin Paasch

Dienstanschrift: Forschungsbibliothek Gotha, Schloss Friedenstein, 99867 Gotha

Name der Mitverantwortlichen: PD Dr. Monika Müller

Namen der Kooperationspartner*innen: vgl. die Angaben unter Punkt 3.6

Berichtszeitraum (gesamte Förderdauer): 01.01.2020–30.06.2024

2 Zusammenfassung

Der Gelehrte und Staatsmann Veit Ludwig von Seckendorff gilt als einer der wichtigsten Exponenten der europäischen Gelehrtenrepublik zwischen Dreißigjährigem Krieg, Pietismus und beginnender Aufklärung. Er wird als Begründer der modernen Verwaltungslehre angesehen und zählt zu den bedeutendsten Vertretern der christlichen Staatstheorie sowie der protestantischen Kirchengeschichte. Nach einer steilen Karriere in den Diensten des Herzogs Ernst von Sachsen-Gotha wechselte er an die Verwaltungsspitze des Fürstentums Sachsen-Weitz. Kurz vor seinem Tod wurde er zum Gründungskanzler der Universität Halle ernannt. In seinem wissenschaftlichen Werk suchte Seckendorff die Verbindung zwischen Geschichte, Philosophie und Politik zum Natur- und Völkerrecht. Unter der Vielzahl seiner Schriften ragen der publizistisch äußerst erfolgreiche „Teutsche Fürstenstaat“ von 1656 sowie der „Commentarius de Lutheranismus“ von 1688 (erweitert 1692) heraus.

Durch das Projekt wurde Seckendorffs immenser, 7.900 Dokumente umfassender und auf 32 Bibliotheken und Archive verstreuter schriftlicher Nachlass, der zuvor bis auf wenige Ausnahmen unerschlossen war, im Verbundkatalog Kalliope gemäß den Regeln zur Erschließung von Nachlässen und Autographen (RNAB) erfasst und der Forschung zur Verfügung gestellt. Das

Projekt wurde begleitet von einem wissenschaftlichen Beirat.¹ Zur Diskussion der Erschließungsergebnisse fanden am 28. April 2022 der Workshop „Karriereverläufe von Gelehrten um 1700“ und vom 01. bis 03. März 2023 eine internationale Tagung statt (vgl. Angaben in Abschnitt 4.2). Eine Publikation der Tagungsbeiträge ist in Vorbereitung.

Die Erschließungsergebnisse des Projekts (Phase I: 01/2020 bis 12/2022; Phase II: 01 bis 06/2024) können neue Impulse für die quellengestützte interdisziplinäre Auseinandersetzung mit Seckendorff geben. Das Korrespondenznetzwerk Seckendorffs erwies sich deutlich größer als bislang angenommen und umfasst auch hochadlige Personen und Frauen. Aus den umfangreichen Briefwechseln mit seiner Familie und befreundeten Adelsfamilien lässt sich nun ein weitverzweigtes Familiennetzwerk sowie Seckendorffs umfangreiche Verwaltungstätigkeit für seinen großen Besitz und damit nicht zuletzt das Spannungsverhältnis zwischen gelehrtem und Verwaltungshandeln sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld rekonstruieren. Auch seine Verortung in den konfessionellen Auseinandersetzungen des späten 17. Jahrhunderts, vor allem seine Beziehung zum Pietismus, lässt sich nunmehr besser gewichten.

3 Arbeits- und Ergebnisbericht

3.1 Ausgangslage und Zielsetzung des Projekts

Der Gelehrte und Staatsmann Veit Ludwig von Seckendorff (1626–1692) gilt als hervorragender Repräsentant des *Politicus practicus* in den deutschen protestantischen Territorien der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Er wird zugleich als Begründer der modernen, wissenschaftlich fundierten Verwaltungslehre angesehen und zählt zu den wichtigsten Vertretern der christlichen Staatstheorie sowie der protestantischen Kirchengeschichtsschreibung.² Trotz die-

¹ Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats: Prof. Dr. Veronika Albrecht-Birkner, Lehrstuhl für Kirchen- und Theologiegeschichte am Seminar für Evangelische Theologie der Universität Siegen; Dr. Frank Grunert, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Interdisziplinären Zentrum für die Erforschung der Europäischen Aufklärung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg; Prof. Dr. Heiner Lück, Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Europäische, Deutsche und Sächsische Rechtsgeschichte an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, ausgeschieden in 2022, Prof. em. Dr. Dr. h. c. mult. Michael Stolleis, ehem. Direktor und danach wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte Frankfurt am Main (verstorben im März 2021), Dr. Thomas Töpfer, Leiter des Schulmuseums Leipzig und Bildungshistoriker, Prof. Dr. Miloš Vec, Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte, Universität Wien.

² Michael Stolleis, Veit Ludwig von Seckendorff. In: Ders. (Hg.), *Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert*. München 1995, S. 148–171; Detlef Döring, *Untersuchungen zur Entstehung des „Christenstaates“ von Veit Ludwig von Seckendorff*. In: Erich Donnert (Hg.), *Europa in der Frühen Neuzeit. Festschrift für Günter Mühlhpfordt*, Bd. 1: Vormoderne. Weimar 1997, S. 477–500; Dietrich Blaufuß, Artikel „Seckendorff“. In: *Theologische Realenzyklopädie*. Bd. 30 (1999), S. 719–727; Frank Grunert, *Normbegründung und politische Legitimität*. Tübingen 2000; Heiner Lück, Stefan Oehmig, *Veit Ludwig von Seckendorff (1626-1692). Zur Überlieferung und Auswertung seiner gelehrten Korrespondenz*. In: Hinrich Rüping (Hg.), *Die Hallesche Schule des Naturrechts*. Frankfurt 2002, S. 29–51; Veronika Albrecht-Birkner, Ar-

ser Bedeutung, die sich in der anhaltenden Beschäftigung mit seinem Werk spiegelt,³ basierte die Forschung über Seckendorffs Werk und Persönlichkeit bislang fast ausnahmslos auf der einzigen umfassenden Lebensbeschreibung Seckendorffs aus dem 18. Jahrhundert⁴ sowie vor allem auf Seckendorffs publiziertem Oeuvre.⁵ Die in zahlreichen Institutionen erhaltene, umfangreiche handschriftliche Überlieferung wurde hingegen bislang kaum berücksichtigt. Im Vorfeld der Antragstellung hatte die Forschungsbibliothek insgesamt 7.816 weitgehend unerschlossene, frei und dauerhaft zugängliche, konservatorisch zufriedenstellend aufbewahrte und benutzbare Dokumente ermittelt, die auf 32 Bibliotheken und Archive verteilt sind. Von diesen Dokumenten befinden sich 7.338 Dokumente in sechs Institutionen, dem Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Altenburg, dem Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Gotha, der Forschungsbibliothek Gotha, dem Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Magdeburg, Standort Wernigerode, dem Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Meiningen und dem Sächsischen Staatsarchiv – Hauptarchiv Dresden. 478 Dokumente, die vor allem Briefe beinhalten, verteilen sich auf die übrigen Institutionen.

Von den eben genannten 7.816 Dokumenten waren bereits 108 Dokumente aus fünf Institutionen im Verbundkatalog Kalliope, dem nationalen Nachweisinstrument für Nachlässe, Autographen und Verlagsarchive, erschlossen. Eine Institution (UB Leipzig) beabsichtigte, ihre wenigen Dokumente projektbegleitend selbst in Kalliope zu erschließen. Ziel des Projektes ist es damit, die auf 26 Institutionen (einschließlich der Forschungsbibliothek) verteilten 7.708 Dokumente online und einheitlich auf hohem bibliographischem Niveau im Verbundkatalog Kalliope formal und inhaltlich zu erschließen und damit die verstreute Korrespondenz sowie die Lebenszeugnisse Seckendorffs erstmals systematisch und zusammenhängend zugänglich zu machen. Da-

tikel „Seckendorf (Seckendorff), Veit Ludwig von“. In: Religion in Geschichte und Gegenwart. Bd. 7. Tübingen 2004, S. 1085–1086.

³ Frank Grunert, Normbegründung und politische Legitimität. Tübingen 2000; Solveig Strauch, Veit Ludwig von Seckendorff (1626–1692). Reformationsgeschichtsschreibung – Reformation des Lebens – Selbstbestimmung zwischen lutherischer Orthodoxie, Pietismus und Frühaufklärung. Münster 2005; Miloš Vec (Hg.), Veit Ludwig von Seckendorff. Teutsche Reden und Entwurf von dem allgemeinen oder natürlichen Recht nach Anleitung der Bücher Hugo Grotius' (1691). Tübingen 2006; Stefan Laube, Text und Rede zwischen Pflicht und Muße. Freiherr von Seckendorffs Praktiken der Wissenserzeugung. In: Flemming Schock (Hg.), Polyhistorismus und Buntschriftstellerei. Populäre Wissensformen und Wissenskultur in der Frühen Neuzeit. Berlin 2012, S. 168–190; Arielle Gévaudan, Veit Ludwig von Seckendorff (1626–1692) et son univers intellectuel. [Master 2 d'Histoire et Anthropologie, Université Paris] 2014/15; Thomas Töpfer, Veit Ludwig von Seckendorff und die Rezeption der Gothaer Schulreformen. In: Christine Freytag u.a. (Hg.), Frühneuzeitliche Bildungssysteme im interkonfessionellen Vergleich. Inhalte – Infrastrukturen – Praktiken. Stuttgart 2018, S. 191–213.

⁴ Daniel Gottfried Schreber, *Historia vitae ac meritorum perillustris quondam Domini Viti Ludovici a Seckendorff [...]*, Leipzig 1734.

⁵ Heiner Lück, Stefan Oehmig, Veit Ludwig von Seckendorff (1626–1692). Zur Überlieferung und Auswertung seiner gelehrten Korrespondenz. In: Hinrich Rüping (Hg.), *Die Hallesche Schule des Naturrechts*. Frankfurt 2002, S. 29–51, bes. S. 33.

mit sollten handschriftliche Überlieferungen, die bis 1989 auf dem Gebiet der DDR zum Teil nur schwer zugänglich waren und insgesamt breit gestreut sind, virtuell zusammengeführt werden. Das Projekt trug somit einem deutlich in der Forschung benannten Desiderat Rechnung. Zudem sollte es neue Impulse für die quellengestützte interdisziplinäre Auseinandersetzung mit Seckendorff geben und einen zentralen Beitrag für die rechts- und verwaltungsgeschichtliche sowie die theologiegeschichtliche Forschung zur politischen Kultur, zur Wissens- und Bildungsgeschichte, zur Geschichte der gelehrten und höfischen Kultur und zu deren Netzwerken in der Frühen Neuzeit leisten. Das Projekt war darauf ausgelegt, zur besseren Wahrnehmung der Forschungsbibliothek Gotha in der nationalen und internationalen Frühneuzeitforschung beizutragen und die im Projekt beteiligten Institutionen weiter zu vernetzen.

3.2 Arbeitsschritte im Berichtszeitraum – Abweichungen – Erfahrungen über die angewandten Methoden

Die Verantwortung für die Durchführung des Vorhabens, die Bewirtschaftung und Abrechnung der Mittel lag bei der Forschungsbibliothek Gotha (Projektleitung: Direktorin Dr. Kathrin Paasch und Leiterin der Abteilung Sammlungen PD Dr. Monika Müller). Das Projekt wurde hinsichtlich der Arbeitspakete und der Erschließung der 7.708 Dokumente so umgesetzt, wie geplant. Von Beginn an hat die Forschungsbibliothek den Erschließungsstandard „Ressourcenerschließung mit Normdaten in Archiven und Bibliotheken“ (RNAB)⁶ angewandt. Für die Anlage von Normdaten der Gemeinsamen Normdatei (GND) lagen die RDA zugrunde.

Pro Monat waren laut Antrag 200 Dokumente durch den DFG-geförderten wissenschaftlichen Bearbeiter Jacob Schilling M. A. zu erschließen und die Erschließungsergebnisse durch zwei Diplombibliothekarinnen der Forschungsbibliothek (Franziska König sowie Hanna Losfeld bis Mai 2021 / Linda Maack ab Mai 2021) in Eigenleistung in Kalliope zu erfassen. Diese Aufteilung hat sich bewährt, weil dadurch ein Vier-Augen-Prinzip in der Erschließung greift und der Vermeidung von Fehlern zugutekommt.

Phase I (02.01.2020–31.12.2022)

In Phase I wurden **7.177** im Erstantrag erwähnte sowie **22** während der Erschließungsarbeit neu in den anvisierten Quellen differenzierte Dokumente des Hauptstaatsarchivs Dresden nach dem im Erstantrag definierten Standard erschlossen und damit das Arbeitsziel nicht nur in vollem Umfang, sondern mehr als erreicht.

⁶ https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/Standards/_content/rnab.html (18.08.2025).

Zwar waren einige im Erstantrag ermittelten Dokumente während der Erschließung als doch nicht für das Korpus relevant auszuschließen.⁷ Jedoch kamen auch neu identifizierte Dokumente hinzu, die im Berichtszeitraum bereits erschlossen wurden. Dabei handelt es sich um Dokumente aus der Forschungsbibliothek Gotha und dem Staatsarchiv Altenburg, die den Bruder Seckendorffs betreffen, für den Seckendorff häufig regulierend eintrat, und aus dem Staatsarchiv Gotha. Aus letzterem wurden Verwaltungsakten aufgenommen, in denen Seckendorffs Beteiligung indirekt zu erschließen war, etwa aufgrund seiner Zugehörigkeit zur adressierten Körperschaft (Regierung in Zeit) oder mit Hilfe der bereits erschlossenen Gegenüberlieferung in anderen Beständen.⁸ Das Mengengerüst der im sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden aufbewahrten Seckendorffiana erwies sich als umfangreicher, 22 Dokumente wurden mit Hilfe von Dr. Daniel Gehrt, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Forschungsbibliothek Gotha, mehr erschlossen, als im Erstantrag für Dresden ausgewiesen. Das Mengengerüst insgesamt änderte sich jedoch wenig, d.h. um besagte 22 Dokumente. Außerdem wurden im Erstantrag 18 angegebene Archivalienbände aus dem Staatsarchiv Altenburg aufgrund der Fülle an kleinteiligen Dokumenten gleicher Textart wie etwa Quittungsbelegen nach Diskussion und Empfehlung durch den wissenschaftlichen Beirat und im Kontrast zu der generell im Projekt befolgten Praxis, Einzeldokumente zu erfassen, nur summarisch aufgenommen. Dies betrifft die Meuselwitzer Kirchenrechnungen (StA Altenburg, Familienarchiv Seckendorff, Nr. 2159–2176). Diese seriellen Quellen wurden mit ihrem Inhalt in der Aufnahme des jeweiligen Bandes in Kalliope zusammenfassend beschrieben und Angaben zu Zahl und Art der Beilagen gemacht. Die pandemiebedingte zeitweilige Schließung der Forschungsbibliothek (März bis Mai 2020) und die Phasen von Homeoffice haben die zeitliche Vorgabe der Erschließung quantitativ nicht beeinträchtigt, der wissenschaftliche Bearbeiter hat die Erschließung auf der Basis von Arbeitskopien weitgehend im Homeoffice fortgeführt, höchstens an die jeweiligen Bedingungen angepasst. Z.B. wurde die Bearbeitung der Bestände der Forschungsbibliothek Gotha vorgezogen, um pandemiebedingte Unwägbarkeiten bei der Bereitstellung von Akten aus den Staatsarchiven auszugleichen, aber auch für projektbegleitende Publikationen und Blogbeiträge.⁹ Entspre-

⁷Zum Beispiel wurden aus dem LATH-StA Altenburg, FA Seckendorff nicht berücksichtigt: Nr. 722 (im Antrag falsch datiert: 1679 anstelle 1579), außerdem die Nr. 1073–1075, 1868, 1957 und 2114, die alle den Neffen Veit Ludwig von Seckendorffs betreffen. Aus dem Staatsarchiv Gotha (Geheimes Archiv) wurden nicht berücksichtigt: E IV O, Nr. 2b und E IV O, Nr. 3a, da im Zuge der Projektarbeit bei diesen beiden Bänden kein Bezug zu Veit Ludwig von Seckendorff deutlich wurde.

⁸ Z.B. durch die Edition der Tagebücher Herzogs Friedrichs, die Seckendorffs Beteiligung an Beratungen belegt, welche in diesem Sammelband dokumentiert sind. Die ergänzende Überlieferung zu der hier zitierten LATH-StA Gotha, Geh. Archiv Nr. 4963 ist LATH-StA Altenburg, FA Seckendorff, Nr. 1052.

⁹ Vgl. die Angaben in Punkt 4.2.

chend wurde die Bearbeitung anderer Dokumente wie aus dem Staatsarchiv Altenburg geringfügig später abgeschlossen. Aus logistischen Gründen, d.h. der Organisation des Dokumententransports nach Gotha, wurde auch die Erschließung der Akten des Staatsarchivs Meiningen vorgezogen.

Für die Erschließung der 531 Seckendorff-Dokumente in Phase II des Projekts wurden zudem die Digitalisate von 455 Dokumenten¹⁰ aus den weiteren Institutionen in Eigenleistung der Forschungsbibliothek erworben.

Zur Qualitätssicherung und komparatistischen Kontextualisierung der Erschließungsergebnisse in der aktuellen Forschung wurde zusätzlich zum beantragten Arbeitsprogramm am 28. April 2022 der Workshop „Karriereverläufe von Gelehrten um 1700“ (vgl. Abschnitt 4.2) abgehalten. Vom 01. bis 03. März 2023 wurden die Erschließungsergebnisse wie beantragt auf der internationalen Tagung „Veit Ludwig von Seckendorff. Politik, Gelehrsamkeit und Adel im 17. Jahrhundert“¹¹ vorgestellt und diskutiert. Die Publikation der Tagungsbeiträge im Open Access-Verfahren ist in Vorbereitung.

Phase II

In der vom 02.01. bis 30.06.2024 währenden abschließenden Phase II des Projekts (d.h. die Förderung von drei Monaten Erschließung bei Vollzeitarbeit lt. Erstantrag wurde in praxi auf sechs Monate bei 50-Prozent-Tätigkeit gedehnt) waren die genannten 531 Dokumente (508 lt. Erstantrag sowie 23 zusätzlich in Phase I neu aufgefundene Dokumente) in digitaler Form aus 23 Bibliotheken und Archiven zu erfassen.¹² Für die wissenschaftliche Erschließung konnte der Historiker Dr. des. Marian Hefter gewonnen werden, der sich erfreulich schnell in die Materie einarbeitete und mit der auf Digitalisaten basierenden Erschließungsarbeit gut zurecht kam. Zuweilen erschwerte allerdings der Umstand, dass so der jeweilige kodikologische Kontext der Dokumente nicht mitberücksichtigt werden konnte, die Arbeit.¹³

Als wissenschaftlicher Assistent konnte erneut Maximilian Steinbeck gewonnen werden. Das Erschließungsverfahren von Phase I wurde fortgesetzt und standardisiert.

¹⁰ Vgl. die Angaben in Anm. 14 in diesem Bericht.

¹¹ <https://blog-fbg.uni-erfurt.de/2023/02/internationale-tagung-veit-ludwig-von-seckendorff-politik-gelehrsamkeit-und-adel-im-17-jahrhundert/> (Zugriff 27.11.2024).

¹² Die zusätzlichen Dokumente: Naumburg, Domstiftsarchiv Naumburg, Nr. XIV.38: 10 Dokumente; Staatsarchiv Würzburg, Familienarchiv der Grafen von Schönborn, Korrespondenzarchiv Johann Philipp von Schönborn 2951, 3163, 3190, 3225: 13 Dokumente.

¹³ So v.a. bei Dokumenten, die wie im Staatsarchiv Darmstadt nicht foliiert waren. War die Identifikation trotzdem möglich, wurde von einer Dienstreise mit Folierungsarbeit vor Ort Abstand genommen.

Die Erschließungsergebnisse wurden sukzessive von der Diplombibliothekarin Franziska König in Kalliope eingepflegt. Aufgrund ihrer längeren Erkrankung werden diese Arbeiten Ende Januar 2025 abgeschlossen sein.

Das Mengengerüst des in 23 Institutionen¹⁴ aufbewahrten Corpus musste im Laufe der sechsmonatigen Förderphase leicht angepasst werden, d.h. zum Beispiel war in Fürth ein für dort im Mengengerüst vermerktes Dokument nicht auffindbar, 17 Dokumente wurden im Staatsarchiv Gotha neu identifiziert, ein Dokument in der Forschungsbibliothek Gotha. Auch im Bestand der ThULB Jena wurde ein bislang unbekanntes Dokument gefunden. Im Hauptstaatsarchiv Weimar wurden zwei Schriftstücke im Fundus der Fruchtbringenden Gesellschaft neu identifiziert. 33 Dokumente im Darmstädter Bestand und im Archiv der Grafen von Schönborn-Wiesentheid wurden aufgrund fehlender Relevanz aus dem Mengengerüst gestrichen. Der Gesamtumfang des Erschließungscorpus von Phase II veränderte sich damit nur unwesentlich auf 541 erschlossene/bestätigte Dokumente.

3.3 Nachnutzungsmöglichkeiten

Alle Arbeitsergebnisse stehen der Forschung und der Öffentlichkeit unmittelbar nach Ihrer Eingabe in den Verbundkatalog Kalliope unter der Creative Commons Lizenz CC BY-SA nach den Kriterien von FAIR zur Verfügung, d.h. sie sind auffindbar, dauerhaft zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar. Über die Person und das Werk Seckendorffs hinaus leistet das Projekt auch für die Forschung zu Seckendorffs Zeitgenossen einen Beitrag, da neben seinen Korrespondenzpartnern auch in den Briefen behandelte Personen verschlagwortet, mit einem GND-Eintrag verlinkt und somit auffindbar gemacht werden.

Die Erschließungsdaten der reichen Korrespondenz von Veit Ludwig von Seckendorff sollen auch in die Datenbank „Early Modern Letters Online“ der University of Oxford eingespeist werden. Zudem stehen durch das Erschließungsprojekt auch Meta- und Strukturdaten für Digitalisierungsprojekte zur Verfügung, darüber hinaus ist die Grundlage geschaffen für Editionen und jegliche Form von quellenbasierter Forschung. Die Dokumente bieten herausragendes Quellenmaterial zur weiteren Erforschung von Funktionsweise, Strukturen und Handlungsstrategien frühneuzeitlicher Verwaltung. Auf ihrer Grundlage könnte künftig fürstliches und Verwaltungs-

¹⁴ Annaberg-Buchholz, Kirchenbibliothek; Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek; Berlin, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz; Chemnitz, Staatsarchiv; Darmstadt, Staatsarchiv; Dresden, Hauptstaatsarchiv; Fürth, Stadtarchiv; Gießen, UB; Gotha: FB, Staatsarchiv; Göttingen, SUB; Halle: Archiv der Franckeschen Stiftungen, Universitätsarchiv, ULB; Hamburg, SUB; Hannover, GWLB; Jena, ThULB; Karlsruhe, Generallandesarchiv; Kiel, UB; Leipzig: Staatsarchiv, Stadtarchiv; Naumburg, Domstiftsarchiv; Weimar: Goethe-Schiller-Archiv, Hauptstaatsarchiv, HAAB; Würzburg, Staatsarchiv.

handeln im mitteldeutschen Raum rekonstruiert werden, das exemplarisch für größere protestantische Räume sein dürfte.

Die Forschungsbibliothek Gotha plant, Briefe Veit Ludwig von Seckendorffs im Inhouse-Verfahren zu digitalisieren und der Forschung online zur Verfügung zu stellen, die Staatsarchive Altenburg und Gotha sowie das Hauptstaatsarchiv Weimar ebenso. In einem zweiten Schritt und nach Empfehlung des wissenschaftlichen Beirats könnte auf dieser Basis ein Editionsprojekt folgen.

3.4. Anschlussfähigkeit der Entwicklungen an nationale und internationale Infrastrukturen

Vgl. den Hinweis über die Implementierung der Erschließungsdaten der Korrespondenzen in EMLO in Punkt 3.3. Über die Integration der Daten in Kalliope wurde mehrfach berichtet.

3.5 Ergebnisse – Zugänglichkeit

Das Projekt kann im Berichtszeitraum neben der fristgerechten und kompletten Erschließung aller anvisierter Dokumente, die ab 2025 in Gänze im Verbundkatalog Kalliope erfasst und damit weltweit zugänglich sein werden, auch inhaltliche Ergebnisse vorweisen. Dies gilt besonders für die mögliche Verbindung von kommunikations-geschichtlicher Hofforschung und praxeologischen Ansätzen in der Wissensgeschichte. Das Material eröffnet dazu breites Erkenntnispotential für Praktiken der Gelehrsamkeit, Alltagsleben, Arbeitstechniken, Habitus und soziale Strategien Seckendorffs und seiner Korrespondenzpartner/innen und ermöglicht die Erforschung von Bezügen zwischen gelehrten, verwaltungstechnischen und praktischen Wissensformen am Hof und darüber hinaus. Eine wesentliche Grundlage für Perspektiven wie diese bildet das größer als bislang angenommene Korrespondenznetzwerk Seckendorffs, wozu auch Gelehrte wie Valentin Alberti (1635–1697), Christoph Cellarius (1638–1707), Christian Kortholt d.Ä. (1633–1694), Philipp Jacob Spener oder Wilhelm Ernst Tentzel (1659–1707) gehören.

Durch das Projekt lassen sich aus den umfangreichen Korrespondenzen mit weiblichen Familienmitgliedern wie Agnes Magdalene von Teutleben (1645–1719) und hochadligen Frauen wie Benigna von Solms-Laubach (1648–1702), die Seckendorff zeitweilig die Erziehung ihrer Söhne anvertraute, auch zahlreiche Erkenntnisse nicht nur über Seckendorffs eigene Familie, sondern wegen der von ihm aufgenommenen Pflegekinder auch über die mit ihm verwandten und befreundeten Adelsfamilien gewinnen.¹⁵ Sein Auftreten als Kurator oder Vormund zeigt beispielhaft Möglichkeiten und Grenzen von Witwenschaft in der Frühen Neuzeit. Die Erschließung der

¹⁵ Vgl. zum Stand vor Projektbeginn: Schreber 1734 (vgl. Anm. 4), Appendix F, Ccv-CC3v; vgl. den Überblick bei Blaufuß 1999 (vgl. Anm. 2), S. 724.

Akten zur Geschichte von Seckendorffs Familie sowie seinen umfangreichen Besitzungen bieten Grundlage für sozialgeschichtliche Forschungen. Der Blick auf die Gutsverwaltung eröffnet neue Perspektiven auf Seckendorffs Verwaltungs- und Organisationspraktiken, die einen wichtigen Teil seines Selbstverständnisses bildeten.

Seckendorffs Korrespondenz mit Reichsfürsten, etwa mit Karl I. Ludwig von der Pfalz oder Ernst August von Hannover, verdeutlicht seine Bedeutung als Diplomat und Experte für Bildungsfragen über den mitteldeutschen Raum hinaus.

Die Erschließung der im Sächsischen Hauptstaatsarchiv Dresden aufbewahrten Dokumente machten noch deutlicher als beim Bestand, der Seckendorffs Tätigkeit am Gothaer Hof widerspiegelt, dass er am Hof von Sachsen-Weitz als außerordentlich vielfältig kompetent wahrgenommen und eingesetzt wurde. So wurde er dort bei der Regelung verschiedener Rechtskonflikte innerhalb des Herzogtums herangezogen und von Herzog Moritz auch anstelle einer mehrköpfigen Kommission allein mit der Durchführung der Lokalkirchenvisitation 1667 im Vogtland betraut.

Die Erschließungsergebnisse zeigen darüber hinaus ein Korrespondenznetzwerk mit pietistischen Kreisen, das sehr viel umfangreicher als bisher angenommen ist, und nun hinsichtlich seiner Teilnehmerinnen erforscht werden kann.¹⁶ Dadurch wird Seckendorffs Verortung in den konfessionellen Auseinandersetzungen des späten 17. Jahrhunderts, vor allem seine Beziehung zu den Vertretern des Pietismus, besser gewichtet werden können als bisher.¹⁷

Unter den 541 Dokumenten von Erschließungsphase II ragte ein Corpus an 85 Briefen heraus, die zwischen Gottfried Wilhelm Leibniz und Veit Ludwig von Seckendorff auf Deutsch, Latein oder Griechisch seit 1682 und damit im fortgeschrittenen Alter Seckendorffs gewechselt wurden. Der Anlass des Briefwechsels weicht zum Teil von dem ab, was die Leibnizforschung gemein kennen dürfte, d.h. Leibniz erhoffte sich zum Beispiel von Seckendorff Unterstützung und Beratung bei seinen Steuerproblemen. Die Kontaktaufnahme fand in der Zeit statt, als Seckendorff bereits seinen Rückzug aus dem aktiven Dienst am Zeitzer Hof geplant hatte. Dominanter Tenor in diesen Briefen ist der wissenschaftliche Austausch über Themen wie Theologie, die politische Lage Europas, vakante (Pfarr-)Stellen, die Familie oder die Gesundheit. In den Briefen ab der Mitte der 1680er Jahre informiert Veit Ludwig von Seckendorff auch über Fortschritte seiner „Historia Lutheranismi“. Der Briefwechsel endet erst mit dem Tod Seckendorffs.

¹⁶ Gerade über seinen Austausch mit der Herzogswitwe Sophie Elisabeth von Sachsen-Weitz ist Seckendorff an den pietistischen Kreis in Hessen angebunden und tritt so auch mit Johann Wilhelm Petersen und Johanna Eleonora von Merlau in Kontakt. Vgl. <https://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-3574637>.

¹⁷ Zum alten Stand vgl. Strauch 2005 (vgl. Anm. 3).

Mehrere Dokumente geben Auskunft über Seckendorffs Aufgabe, bei den mehrere Tage währenden Trauerfeierlichkeiten für den verstorbenen Kurfürst August von Sachsen als Stellvertreter des Herzogs zu fungieren, darunter auch die über 20 Seiten umfassenden „Relationes“. Demnach konnte Seckendorff als Hofrat eine ganze Reihe von Erledigungen und Aufgaben mit der Teilnahme an der Beerdigung verknüpfen, d.h. er traf Beamte und Herzöge, um Fragen oder Aufträge zu besprechen, knüpfte oder pflegte Kontakte.

3.6 Kooperationspartner im In- und Ausland

Inland: Altenburg, Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv; Annaberg, Kirchenbibliothek St. Anna; Augsburg, Staats- und Stadtbibliothek; Berlin: Geheimes Staatsarchiv; Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz; Dresden, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek; Dresden, Sächsisches Staatsarchiv, Hauptstaatsarchiv; Fürth, Stadtarchiv; Gießen, Universitätsbibliothek; Göttingen, Staats- und Universitätsbibliothek; Gotha: Forschungsbibliothek der Universität Erfurt; Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv Gotha; Halle, Franckesche Stiftungen; Hamburg, Staats- und Universitätsbibliothek; Hannover, Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek; Meiningen, Landesarchiv Thüringen – Staatsarchiv; Naumburg, Archiv der Vereinigten Domstifter; Weimar: Klassik-Stiftung: Goethe- und Schiller-Archiv Stiftung; Herzogin Anna Amalia Bibliothek; Landesarchiv Thüringen – Hauptstaatsarchiv; Wernigerode, Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Abteilung Magdeburg, Standort Wernigerode; Würzburg, Staatsarchiv, Familienarchiv der Grafen von Schönborn, Korrespondenzarchiv Johann Philipp von Schönborn.

Ausland: Prof. Dr. Robert von Friedeburg, Bishop Grosseteste University, Lincoln (Großbritannien); Prof. Dr. Gábor Gángó, Universität Budapest (Ungarn).

3.7 Öffentlichkeitsarbeit

Der wissenschaftliche Bearbeiter von Förderphase I hat eine Reihe von Beiträgen verfasst und Erschließungsergebnisse in Form von Vorträgen oder dem Gothaer Bibliotheksgespräch öffentlich gemacht, zudem einen Workshop und eine Tagung konzipiert und organisiert (vgl. Abschnitt 4.2). Der wissenschaftliche Bearbeiter von Phase II wird einen Beitrag zum Tagungsband (vgl. Abschnitt 4.1) beisteuern.

4 Öffentlich zugängliche Projektergebnisse

4.1 Publikationen mit wissenschaftlicher Qualitätssicherung

- Tagungsband, Veröffentlichung geplant im Open Access-Verfahren, 2026; nach Prüfung durch den wissenschaftlichen Beirat

4.2 Weitere Publikationen und öffentlich gemachte Ergebnisse

Blogbeiträge:

- Jacob Schilling, Die "leidige Seuche". Veit Ludwig von Seckendorff über die Pest und ihre Eindämmung: <https://blog-fbg.uni-erfurt.de/2020/03/notizen-aus-dem-gothaer-bibliotheksturm-folge-1>; Ders., „Die sämmtlichen Professores zu Halle entbieten der alhier wegen der Studien und Exercitien sich befindenden Jugend Ihren Gruß“ (1692): <https://blog-fbg.uni-erfurt.de/2020/11/die-saemtlichen-professores-zu-halle-entbieten-der-alhier-wegen-der-studien-und-exercitien-sich-befindenden-jugend-ihren-gruss-1692/>; veröffentlicht auch in: Der Sächsische Adel: Sachsen – Thüringen – Sachsen-Anhalt, 48 (2020), S. 17–18.

Einzelvorträge und ähnliche Formate:

- 24.04.2020 digital: „Practices of Privacy: Knowledge in the Making“ (Universität Kopenhagen, Centre of Privacy Studies)
- 21.04.2021 Online, Reihe „Gothaer Bibliotheksgespräche“: Jacob Schilling und Dr. Kathrin Paasch über „Die Erschließung der Briefe und Lebensdokumente Veit Ludwig von Seckendorffs (1626-1692)“: <https://www.uni-erfurt.de/forschungsbibliothek-gotha/bibliothek/aktuelles/kulturelle-veranstaltungen/gothaer-bibliotheksgespraech>; <http://www.hsozkult.de/event/id/event-97070>

Schriftliche Beiträge:

- Jacob Schilling, Veit Ludwig von Seckendorff und die Gothaer Bibliothek, in: Kathrin Paasch (Hg.), Bücher bewegen. 375 Jahre Forschungsbibliothek Gotha, Ausstellungskatalog Gotha 2022, S. 40–45; Ders., Das erste erhaltene Bibliotheksverzeichnis von Veit Ludwig von Seckendorff, in: Ebd. S. 123.

Workshop und Tagung:

- 28.02.2022: Workshop „Umwege, Auswege, Sackgassen. Karriereverläufe von Gelehrten um 1700“: <https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-127994>; <https://blog-fbg.uni-erfurt.de/2022/04/workshop-zu-karriereverlaeufen-von-gelehrten-um-1700/>

- 01. bis 03. März 2023 internationale Tagung: „Veit Ludwig von Seckendorff – Politik, Gelehrsamkeit und Adel im 17. Jahrhundert“ (<https://blog-fbg.uni-erfurt.de/2023/02/internationale-tagung-veit-ludwig-von-seckendorff-politik-gelehrsamkeit-und-adel-im-17-jahrhundert/>).

Teil II

ENGLISH VERSION

FINAL REPORT

Project of the Gotha Research Library:

**'Cataloguing the correspondence and biographical records of
Veit Ludwig von Seckendorff (1626–1692)'**

Ref.: Phase I: PA 1586/7-1; Phase II: PA 1586/7-2

1 General information

DFG reference number: Phase I: PA 1586/7-1; Phase II: PA 1586/7-2

Project number: 426320490

Project title: Cataloguing the correspondence and bibliographical records of Veit Ludwig von Seckendorff (1626–1692)

Name of applicant: Dr. Kathrin Paasch

Work address: Gotha Research Library, Friedenstein Castle, 99867 Gotha

Name of co-responsible person: PD Dr. Monika Müller

Names of cooperation partners: see information under point 3.6

Reporting period (total funding period): January 1, 2020–June 30, 2024

2 Summary

The scholar and statesman Veit Ludwig von Seckendorff is considered one of the most important exponents of the European republic of letters between the Thirty Years' War, Pietism and the beginning of the Enlightenment. He is regarded as the founder of modern, scientifically based administrative theory and is one of the most important representatives of Christian state theory as well as Protestant church history. After a stellar career in the service of Duke Ernest of Saxe-Gotha, he moved to the top administrative position in the Principality of Saxe-Weitz. Shortly before his death, he was appointed Founding Chancellor of the University of Halle/Saale. In his scholarly work, Seckendorff sought to link history, philosophy and politics to natural and international law. Among the multitude of his writings, the *Teutsche Fürstenstaat* of 1656 and the *Historia Lutheranismi* of 1688 (expanded in 1692) stand out.

Through the cataloguing of Seckendorff's enormous, largely untapped and widely dispersed literary estate, over 7.900 documents in a total of 32 libraries and archives have been made accessible to the scientific community in the Kalliope Union Catalog.

The project was accompanied by an advisory board of experts.¹ The results of the project were discussed in the workshop (April 28, 2022) „Karriereverläufe von Gelehrten um 1700“ (The Career Paths of Scholars around 1700; see chapter 4.2). The conference on the project

¹ See part I, page 3, note 1 in this report .

(see chapter 4.2) took place March 1–3, 2023. A publication of the contributions is in preparation.

The results of the project (phase I: January 2020–December 2022; phase II: January–June 2024) provide new impulses for the source-based interdisciplinary examination of Seckendorff. They reveal that Seckendorff's correspondent network was much larger than presumed before the project and comprised even members of the high nobility and women.

The extensive correspondence with members of his own family and other noble families make it possible to reconstruct Seckendorff's widespread network and his enormous administrative activities in connection with his own estate. The interplay between Seckendorff's scholarly and administrative work in his private and professional life is also now clearly visible. The cataloguing of his literary estate also allows a better understanding of his position in the religious disputes of the late 17th century and in particular his stance towards pietism.

3 Work and results report

3.1 Initial situation and objectives of the project

The scholar and statesman Veit Ludwig von Seckendorff (1626–1692) is regarded as an outstanding representative of the *Politicus practicus* in the German Protestant territories of the second half of the 17th century. He is also regarded as the founder of modern, scientifically based administrative theory and is one of the most important representatives of Christian state theory and Protestant church historiography.² Despite this significance, which is reflected in the continuing interest in his work,³ the research on Seckendorff's work and

² Michael Stolleis, Veit Ludwig von Seckendorff. In: Idem (ed.), *Staatsdenker im 17. und 18. Jahrhundert*. Munich 1995, pp. 148–171; Detlef Döring, *Untersuchungen zur Entstehung des Christenstaates von Veit Ludwig von Seckendorff*. In: Erich Donnert (ed.), *Europa in der Frühen Neuzeit. Festschrift für Günter Mühlpfordt, vol. 1: Vormoderne*. Weimar 1997, pp. 477–500; Dietrich Blaufuß, Artikel "Seckendorff". In: *Theologische Realenzyklopädie* 30 (1999), pp. 719–727; Frank Grunert, *Normbegründung und politische Legitimität*. Tübingen 2000; Heiner Lück, Stefan Oehmig, Veit Ludwig von Seckendorff (1626–1692): Zur Überlieferung und Auswertung seiner gelehrten Korrespondenz. In: Hinrich Rüping (ed.), *Die Hallesche Schule des Naturrechts*. Frankfurt 2002, pp. 29–51; Veronika Albrecht-Birkner, Artikel "Seckendorf (Seckendorff), Veit Ludwig von". In: *Religion in Geschichte und Gegenwart*. vol. 7. Tübingen 2004, pp. 1085–1086.

³ Frank Grunert, *Normbegründung und politische Legitimität*. Tübingen 2000; Solveig Strauch, *Veit Ludwig von Seckendorff (1626–1692): Reformationsgeschichtsschreibung – Reformation des Lebens – Selbstbestimmung zwischen lutherischer Orthodoxie, Pietismus und Frühaufklärung*. Münster 2005; Miloš Vec (ed.), *Veit Ludwig von Seckendorff: Teutsche Reden und Entwurf von dem allgemeinen oder natürlichen Recht nach Anleitung der Bücher Hugo Grotius' (1691)*. Tübingen 2006; Stefan Laube, *Text und Rede zwischen Pflicht und Muße: Freiherr von Seckendorffs Praktiken der Wissenserzeugung*. In: Flemming Schock (ed.), *Polyhistorismus und Buntschriftstellerei: Populäre Wissensformen und Wissenskultur in der Frühen Neuzeit*. Berlin 2012, pp. 168–190; Arielle Gévaudan, *Veit Ludwig von Seckendorff (1626–1692) et son univers intellectuel*. [Master 2 d'Histoire et Anthropologie, Université Paris] 2014/15; Thomas Töpfer, *Veit Ludwig von Seckendorff und die Rezeption der Gothaer Schulreformen*. In: Christine Freytag et al. (ed.), *Frühneuzeitliche*

personality has so far been based almost exclusively on the only comprehensive biography of Seckendorff from the 18th century⁴ and, above all, on Seckendorff's published oeuvre.⁵ The extensive handwritten records preserved in numerous institutions, on the other hand, have hardly been taken into account to date.

Prior to submitting the application, the Research Library had identified a total of 7.816 largely unexplored documents that are freely and permanently accessible, stored in satisfactory condition and usable, distributed across 32 libraries and archives. Of these documents, 7.338 are located in six institutions: the Thuringian State Archive – Altenburg State Archive, the Thuringian State Archive – Gotha State Archive, the Gotha Research Library, the Saxony-Anhalt State Archive, Magdeburg Department, Wernigerode location, the Thuringian State Archive – Meiningen State Archive and the Saxon State Archive – Dresden Main Archive. 478 documents, mainly letters, are distributed among the remaining institutions.

Of the 7.816 documents mentioned above, 108 documents from five institutions had already been catalogued in the Kalliope Union Catalogue, the national index for estates, autographs and publishing archives. One institution (Leipzig University Library) catalogued its few documents itself in Kalliope as part of the project. The aim of the project was to catalogue the 7.708 documents distributed across 32 institutions (including the Research Library) online in a uniform manner and to a high bibliographic standard in the Kalliope Union Catalogue, both in terms of form and content, thereby making Seckendorff's scattered correspondence and bibliographic records accessible in a systematic and coherent manner for the first time. This brought together handwritten documents that were difficult to access in some cases in the GDR until 1989 and are widely scattered. The project thus addressed a clear desideratum identified in research. In addition, it was intended to provide new impetus for source-based interdisciplinary engagement with Seckendorff and to make a significant contribution to research in legal and administrative history, theological history, political culture, the history of knowledge and education, the history of scholarly and courtly culture, and their networks in the early modern period. The project was designed to contribute to a better perception of the Gotha Research Library in national and international early modern research and to further network the institutions involved in the project.

Bildungssysteme im interkonfessionellen Vergleich: Inhalte – Infrastrukturen – Praktiken. Stuttgart 2018, pp. 191–213.

⁴ Daniel Gottfried Schreber, *Historia vitae ac meritorum perillustris quondam Domini Viti Ludovici a Seckendorff [...]*. Leipzig 1734.

⁵ Heiner Lück, Stefan Oehmig, Veit Ludwig von Seckendorff (1626–1692): Zur Überlieferung und Auswertung seiner gelehrten Korrespondenz. In: Hinrich Rüping (ed.), *Die Hallesche Schule des Naturrechts*. Frankfurt 2002, pp. 29–51, esp. p. 33.

3.2 Work steps during the reporting period – deviations – experiences with the methods used

Responsibility for implementing the project, managing and accounting for funds laid with the Gotha Research Library (project management: Director Dr. Kathrin Paasch and Head of Collections PD Dr. Monika Müller). The project was implemented as planned with regard to the work packages and the cataloguing of the 7.708 documents. From the outset, the Research Library applied the cataloguing standard 'Resource Cataloguing with Authority Data in Archives and Libraries' (RNAB).⁶ The RDA was used as the basis for creating authority data for the Common Authority File (GND).

According to the application, 200 documents per month were to be catalogued by DFG-funded research assistant Jacob Schilling, M.A., and the cataloguing results were to be entered into Kalliope by two certified librarians from the Research Library (Franziska König and Hanna Losfeld until May 2021 / Linda Maack from May 2021) on their own. This division of labour proved successful because it ensured a dual control principle in cataloguing and helped to avoid errors.

Phase I (January 2, 2020–December 31, 2022)

In phase I, 7.177 documents mentioned in the initial application and 22 documents newly identified in the targeted sources during the cataloguing work were catalogued according to the standard defined in the initial application, thus not only fully achieving but exceeding the work objective.

Although some documents identified in the initial application had to be excluded during cataloguing as not relevant to the corpus,⁷ newly identified documents were added and catalogued during the reporting period. These are documents from the Gotha Research Library and the Altenburg State Archives, which refer to the Seckendorff's brother, for whom Veit Ludwig of Seckendorff often acted as a regulator, and from the Gotha State Archives. From the latter, administrative files were included in which Seckendorff's involvement could be indirectly deduced, for example on the basis of his membership of the addressed body (government in Zeitz) or with the help of the already indexed complementary sources in other collections.⁸ The volume of Seckendorffiana preserved in the Saxon State Archives in

⁶ https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/Standards/_content/rnab.html (18.08.2025).

⁷ For example, the following items from the Thuringia State Archives – Altenburg State Archive, Family Archive Seckendorff were not taken into account: No. 722 (incorrectly dated in the application: 1679 instead of 1579), as well as nos. 1073–1075, 1868, 1957 and 2114, all of which concern Veit Ludwig von Seckendorff's nephew. The following were not taken into account from the Gotha State Archive (Secret Archive): E IV O, no. 2b and E IV O, no. 3a, as no connection to Veit Ludwig von Seckendorff became apparent in the course of the project work on these two volumes.

⁸ For example, through the edition of Duke Friedrich's diaries, which document Seckendorff's participation in consultations, which are documented in this anthology. The supplementary tradition to

Dresden proved to be more extensive than initially assumed, with 22 documents being identified with the help of Dr. Daniel Gehrt, scientific assistant of the Gotha Research Library, in addition to those listed in the initial application for Dresden. However, the overall volume changed little, just by 22 documents as previously mentioned. In addition, 18 volumes of archival records from the Altenburg State Archive specified in the initial application were only summarily included due to the abundance of small-scale documents of the same text type, such as receipt vouchers, following discussion and recommendation by the scientific advisory board and in contrast to the general practice followed in the project of recording individual documents. This concerns the Meuselwitz church accounts (Altenburg State Archive, Seckendorff family archive, nos. 2159–2176). These serial sources were summarised with their contents in the entry for the respective volume in Kalliope, and information on the number and type of attachments was provided.

The temporary closure of the Research Library due to the pandemic (March to May 2020) and the periods of working from home did not affect the time frame for cataloguing in quantitative terms. The research assistant continued the cataloguing work largely from home on the basis of working copies, adapting it to the respective conditions where necessary. For example, the processing of the holdings of the Gotha Research Library was advanced in order to compensate for pandemic-related uncertainties in the provision of files from the state archives, but also for project-related publications and blog posts.¹⁰ Accordingly, the processing of other documents, such as those from the Altenburg State Archive, was completed slightly later. For logistical reasons, i.e. the organisation of document transport to Gotha, the cataloguing of files from the Meiningen State Archive was also placed ahead of schedule.

For the cataloguing of the 531 Seckendorff documents in phase II of the project, the Research Library also acquired the digitised versions of 455 documents¹¹ from other institutions.

For quality assurance and comparative contextualisation of the research results in current research, the workshop ‘Career Paths of Scholars around 1700’ (see section 4.2) was held on April 28, 2022, in addition to the proposed work programme. From March 1 to 3, 2023, the research results were presented and discussed as requested at the international conference ‘Veit Ludwig von Seckendorff: Politics, Scholarship and Nobility in the 17th Century’.¹² The publication of the conference proceedings in open access format is in preparation.

the Thuringia State Archives – Gotha State Archive, Secret Archive no. 4963 cited here is Thuringia State Archives – Altenburg State Archive, Family Archive Seckendorff, No. 1052.

¹⁰ See the information in section 4.2.

¹¹ See part I, note 14 in this report.

¹² <https://blog-fbg.uni-erfurt.de/2023/02/internationale-tagung-veit-ludwig-von-seckendorff-politik-gelehrsamkeit-und-adel-im-17-jahrhundert/> (Accessed November 27, 2024).

Phase II

In the final phase II of the project, which ran January 2–June 30, 2024 (the funding for three months of full-time work as per the initial application was extended in practice to six months at 50% capacity), the 531 documents mentioned (508 as per the initial application and 23 additional documents newly discovered in phase I) were recorded in digital form from 23 libraries and archives.¹³ Historian Dr. des. Marian Hefter was recruited for the scientific cataloguing, and he quickly familiarised himself with the material and coped well with the cataloguing work based on digitised documents. However, the fact that the respective codicological context of the documents could not be taken into account sometimes made the work more difficult.¹⁴

Maximilian Steinbeck was again recruited as a research assistant. The cataloguing procedure from phase I was continued and standardised.

The cataloguing results were gradually entered into Kalliope by certified librarian Franziska König. This work was first completed at the end of January 2025.

The structure of the corpus, which is stored in 32 institutions (see section 3.6), had to be slightly adjusted during the six-month funding phase. For example, a document listed in the inventory for Fürth could not be found, 17 documents were newly identified in the Gotha State Archives, and one document was found in the Gotha Research Library. A previously unknown document was also found in the ThULB Jena collection. In the Weimar Main State Archive, two documents were newly identified in the collection of the Fruitful Society. 33 documents in the Darmstadt collection and in the archive of the Counts of Schönborn-Wiesentheid were removed from the inventory due to lack of relevance. The total scope of the phase II cataloguing corpus thus changed only insignificantly to 541 indexed/confirmed documents.

3.3 Possibilities for further use

All work results were made available to researchers and the public immediately after their entry into the Kalliope Union Catalogue under the Creative Commons licence CC BY-SA in

¹³ Additional documents: Naumburg, Naumburg Cathedral Archives, no. XIV. 38: 10 documents. Würzburg State Archives, Family Archives of the Counts of Schönborn, Correspondence Archives of Johann Philipp von Schönborn 2951, 3163, 3190, 3225: 13 documents.

¹⁴ This was particularly the case for documents that were not foliated, such as those in the Darmstadt State Archive. If identification was nevertheless possible, the archive decided not to send staff on a business trip to carry out foliation work on site, as suggested by the archive.

accordance with FAIR criteria, i.e. they are discoverable, permanently accessible, interoperable and reusable. Beyond Seckendorff's person and work, the project also contributes to research on Seckendorff's contemporaries, as not only his correspondence partners but also persons mentioned in the letters are tagged, linked to a GND entry and thus made findable.

The cataloguing data from Veit Ludwig von Seckendorff's rich correspondence will also be transferred into the University of Oxford's 'Early Modern Letters Online' database. In addition, the cataloguing project provides meta and structural data for digitisation projects and lays the foundation for editions and all forms of source-based research. The documents offer outstanding source material for further research into the functioning, structures and action strategies of early modern administration. On this basis, it will be possible in the future to reconstruct princely and administrative activity in central Germany, which is likely to be representative of larger Protestant areas.

The Gotha Research Library plans to digitise Veit Ludwig von Seckendorff's letters in-house and make them available online for research purposes, as do the Altenburg and Gotha State Archives and the Weimar Main State Archive. In a second step, and following the recommendation of the scientific advisory board, an edition project is to follow.

3.4. Connectivity of developments to national and international infrastructures

See the note on the implementation of the cataloguing data for correspondence in EMLO in section 3.3. The integration of data into Kalliope has been reported on several occasions.

3.5 Results – Accessibility

In addition to the timely and complete cataloguing of all targeted documents, which is fully recorded in the Kalliope Union Catalogue and thus accessible worldwide, the project can also point to results in terms of content during the reporting period. This applies in particular to the possible connection between court communication research and praxeological approaches in the history of knowledge. The material opens up a wide range of insights into the scholarly practices, everyday life, working techniques, habits and social strategies of Seckendorff and his correspondents, and enables research into the connections between scholarly, administrative and practical forms of knowledge at court and beyond. An essential basis for perspectives such as these is Seckendorff's correspondence network, which was larger than previously assumed and included scholars such as Valentin Alberti (1635–1697), Christoph Cellarius (1638–1707), Christian Kortholt the Elder (1633–1694), Philipp Jacob Spener and Wilhelm Ernst Tentzel (1659–1707).

The project drew on extensive correspondence with female family members such as Agnes Magdalene von Teutleben (1645–1719) and noblewomen such as Benigna von Solms-Laubach (1648–1702), to whom Seckendorff temporarily entrusted the education of his sons. It is now possible to gain numerous insights not only into Seckendorff's own family, but also into the noble families related to and befriended by him, thanks to the foster children he took in.¹⁵ His role as curator or guardian exemplifies the possibilities and limitations of widowhood in the early modern period. Cataloguing files on the history of Seckendorff's family and his extensive possessions provides a basis for social history research. A look at estate management opens up new perspectives on Seckendorff's administrative and organisational practices, which formed an important part of his self-image.

Seckendorff's correspondence with imperial princes, such as Charles I Louis of the Palatinate and Ernest Augustus of Hanover, illustrates his importance as a diplomat and expert on educational issues beyond the Central German region.

The documents stored in the Saxon State Archives in Dresden made it even clearer than the collection reflecting Seckendorff's activities at the Gotha court that he was perceived and employed at the court of Saxony-Weitz as an exceptionally versatile and competent individual. For example, he was called upon to settle various legal disputes within the duchy, and Duke Moritz entrusted him alone, rather than a commission of several people, with conducting the local church visitation in Vogtland in 1667.

The results of the research also reveal a network of correspondence with Pietist circles that is much more extensive than previously assumed and can now be investigated with regard to its participants.¹⁶ This will allow Seckendorff's position in the confessional disputes of the late 17th century, especially his relationship to the representatives of Pietism, to be better assessed than before.¹⁷

Among the 541 documents from phase II of the cataloguing process, a corpus of 85 letters stood out, exchanged between Gottfried Wilhelm Leibniz and Veit Ludwig von Seckendorff in German, Latin or Greek since 1682, when Seckendorff was already at an advanced age. The reason for the correspondence differs in part from what is commonly known in Leibniz research, i.e. Leibniz hoped, for example, to receive support and advice from Seckendorff regarding his tax problems. The contact was established at a time when Seckendorff had already planned his retirement from active service at the Weitz court. The dominant theme in these letters is the scholarly exchange on topics such as theology, the political situation in

¹⁵ See the status prior to the start of the project: Schreber 1734 (see note 4), appendix F, Ccv–CC3v; see the overview in Blaufuß 1999 (see note 2), p. 724.

¹⁶ It was precisely through his correspondence with the widowed duchess Sophie Elisabeth of Saxe-Weitz that Seckendorff became connected to the Pietist circle in Hesse and thus also came into contact with Johann Wilhelm Petersen and Johanna Eleonora von Merlau. See <https://kalliope-verbund.info/DE-611-HS-3574637>

¹⁷ For the previous status, see Strauch 2005 (see note 3).

Europe, vacant (parish) positions, family and health. In the letters from the mid-1680s onwards, Veit Ludwig von Seckendorff also reports on the progress of his *Historia Lutheranismi*. The correspondence only ends with Seckendorff's death.

Several documents provide information about Seckendorff's task of acting as the Duke's representative during the funeral ceremonies for the late Elector August of Saxony, which lasted several days, including the 'Relationes' which comprise more than 20 pages. According to these documents, Seckendorff, as a court councillor, was able to combine a whole series of errands and tasks with his participation in the funeral, i.e. he met with officials and dukes to discuss questions or assignments, and established or maintained contacts.

3.6 Cooperation partners in Germany and abroad

Germany: Altenburg, Thuringia State Archives – State Archives; Annaberg, St. Anna Church Library; Augsburg, State and City Library; Berlin, Secret State Archives; Berlin State Library Prussian Cultural Heritage Foundation; Dresden, Saxon State Library – State and University Library; Dresden, Saxon State Archives, Main State Archive; Fürth, City Archive; Giessen, University Library; Göttingen, State and University Library; Gotha, Research Library of the University of Erfurt; Thuringia State Archives – Gotha State Archive; Halle, Francke Foundations; Hamburg, State and University Library; Hanover, Gottfried Wilhelm Leibniz Library – Lower Saxony State Library; Meiningen, Thuringian State Archive – State Archive; Naumburg, Archive of the United Cathedral Foundations; Weimar, Classical Foundation, Goethe and Schiller Archive Foundation; Duchess Anna Amalia Library; Thuringian State Archives – Main State Archive; Wernigerode, Saxony-Anhalt State Archives, Magdeburg Department, Wernigerode location; Würzburg, State Archive, Family Archive of the Counts of Schönborn, Correspondence Archives of Johann Philipp von Schönborn.

Abroad: Prof. Dr. Robert von Friedeburg, Bishop Grosseteste University, Lincoln (Great Britain); Prof. Dr. Gábor Gángó, University of Budapest (Hungary).

3.7 Public relations

The research assistant for funding phase I wrote a several articles and shared the research results in the "Gotha Library Talks". In addition, he planned and organised a workshop and a conference (see section 4.2). The research assistant of phase II will contribute an article to the conference proceedings (see section 4.1).

4 Publicly accessible project results

4.1 Publications with scientific quality assurance

- Conference proceedings, planned for publication in open access format; 2026; after review by the scientific advisory board

4.2 Other publications and publicly disclosed results

Blog posts:

- Jacob Schilling, Die "leidige Seuche": Veit Ludwig von Seckendorff über die Pest und ihre Eindämmung: <https://blog-fbg.uni-erfurt.de/2020/03/notizen-aus-dem-gothaer-bibliotheksturm-folge-1>; Idem, „Die sämmtlichen Professores zu Halle entbieten der hier wegen der Studien und Exercitien sich befindenden Jugend Ihren Gruß“ (1692): <https://blog-fbg.uni-erfurt.de/2020/11/die-saembtlichen-professores-zu-halle-entbieten-der-alhier-wegen-der-studien-und-exercitien-sich-befindenden-jugend-ihren-gruss-1692/>; published also in: Der Sächsische Adel: Sachsen – Thüringen – Sachsen-Anhalt, 48 (2020), pp. 17–18.
- Daniel Gehrt, Ein wissenschaftliches Großprojekt in ländlicher Abgeschiedenheit? Einblicke in das Netzwerk zur Entstehung von Veit Ludwig von Seckendorffs „Historia Lutheranismi“: <https://blog-fbg.uni-erfurt.de/2024/04/ein-wissenschaftliches-grossprojekt-in-laendlicher-abgeschiedenheit/>

Individual lectures and similar formats:

- April 24, 2020, digital: "Practices of Privacy: Knowledge in the Making" (University of Copenhagen, Centre of Privacy Studies)
- April 21, 2021, online, series "Gotha Library Talks": Jacob Schilling and Dr. Kathrin Paasch on "The Cataloguing of the Correspondence and Bibliographical Documents of Veit Ludwig von Seckendorff (1626–1692)": <https://www.uni-erfurt.de/forschungsbibliothek-gotha/bibliothek/aktuelles/kulturelle-veranstaltungen/gothaer-bibliotheksgespraech>; <http://www.hsozkult.de/event/id/event-97070>

Written contributions:

- Jacob Schilling, Veit Ludwig von Seckendorff und die Gothaer Bibliothek, in: Kathrin Paasch (ed.), Bücher bewegen. 375 Jahre Forschungsbibliothek Gotha, Ausstellungskatalog Gotha 2022, pp. 40–45; Idem, Das erste erhaltene Bibliotheksverzeichnis von Veit Ludwig von Seckendorff, in: Ibidem, p. 123.

Workshop and conference:

- February 28, 2022: Workshop "Detours, Exits, Dead Ends: The Career Paths of Scholars around 1700": <https://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-127994>;

<https://blog-fbg.uni-erfurt.de/2022/04/workshop-zu-karriereverlaeufen-von-gelehrten-um-1700/>

- March 1–3, 2023, international conference: "Veit Ludwig von Seckendorff – Politik, Gelehrsamkeit und Adel im 17. Jahrhundert": <https://blog-fbg.uni-erfurt.de/2023/02/internationale-tagung-veit-ludwig-von-seckendorff-politik-gelehrsamkeit-und-adel-im-17-jahrhundert/>